

SIZGA TA'ZIMDAMIZ, AZIZ USTOZLAR!**Isakjanova Saboxat Muhamedovna****Jaloliddin Manguberdi nomidagi****harbiy-akademik litseyi o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.13879748>**

Ustoz bu – nafaqat bilim beruvchi, balki hayotimiz davomida bizga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi chinakam yo'l boshchidir. Ularning saboqlari, hayotiy tajribalari va jonkuyarligining qiymatini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi.

Har bir inson uchun ustozlarning bergan ilmi, ta'lim-tarbiyasi muayyan mezonlar asosida yashashining asosi bo'lib qoladi. Shu boisdan Lev Tolstoy: "Har bir ustoz – o'ziga xos buyuklikka ega bo'lgan yo'l ko'rsatuvchi", – deya juda to'g'ri ta'kidlagan edi.

Darhaqiqat, ustozlar murg'akligimizdanoq qalbimizga ezgulik urug'larini sochadi, qo'limizdan tutib, ma'rifat saboqlarini beradi, mehr-muhabbat ulashadi. Biz erishayotgan ulkan yutuqlarimiz, qo'lga kiritayotgan g'alabalarimizda ularning hissasi nihoyatda katta. Shu sabab ularni mudom sharaflagimiz, ardoqlagimiz keladi.

Afsonalarga ko'ra, mashhur sarkarda Iskandar Rumiyan (Aleksandr Makedonskiy): "Nechun Arastuni (Aristotel) otangizdan ortiq izzat qilasiz?", – deb so'radilar. Iskandar Rumiyan javob berdi: "Otam go'yoki meni osmondan yerga tushirdi. Ammo ustozim Arastu meni yerdan osmonga ko'tardi. Ya'ni otam meni dunyoga kelmog'imga sabab bo'ldi. Ustozim ilm va odob o'rgatib, martaba va izzatimning ortmog'iga sabab bo'ldi".

Xalqimizda "Ustoz otangdek ulug'" degan hikmat bejiz aytilmaydi. O'tgan ulug'larimiz, ota-bobolarimiz ustoz va muallimlarning haqqini yaxshi bilganlar, ularning qadri nechog'lik baland ekanini teran anglaganlar va shunga ko'ra muomala qilganlar. Imomi a'zam Abu Hanifa rahmatullohi alayh shunday deganlari rivoyat qilinadi: "Ustozim Hammodning hurmati uchun uning uyi tomonga oyog'imni uzatmaganman. Holbuki, uning uyi bilan mening uyim orasida yettita ko'cha bor edi. Hammod vafot etgandan so'ng qachon namoz o'qisam, har safar, albatta, ota-onamga qo'shib, unga ham Allohdan mag'firat so'rganman. Nafaqat u ustozim, balki kimdan nimadir o'rgangan bo'lsam yoki kimdir menga nimadir o'rgatgan bo'lsa, albatta, o'sha kishilar uchun ham doim Allohdan mag'firat so'rayman". Demak, inson hayoti davomida hamisha hurmat va izzat bilan muomala qiladigan, har zarra mehnati uchun bir umr sharaflarga loyiq zot muallim ekanligini zinhor unutmasligi kerak.

Respublikamizda 1997-yildan buyon 1-oktabr "O'qituvchi va murabbiylar kuni" keng nishonlanadi. Jamiyatimizda o'qituvchi-pedadog'larga yaratilayotgan imkoniyatlar, taqdim etilayotgan sharoitlar tahsinga loyiq ekanligini e'tirof etmog'imiz joiz.

Ta'bir joiz bo'lsa, har bir davlatning, jamiyatning maqomi yosh avlodni ma'nan yetuk, aqlan barkamol qilib shakllantirishdek ulkan vazifasini sidqidildan zimmasiga olgan ustozlarga bo'lgan munosabat bilan o'lchanadi. Demak, o'qituvchi-murabbiylar – tom ma'nodagi kelajak bunyodkorlaridir.

References:

1. www.lex.uz O'zbekiston Respublikasining qonuni O'qituvchi va murabbiylar kunini belgilash to'g'risida.
2. www.edu.uz O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi rasmiy sayti.

3. www.uzedu.uz O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi rasmiy sayti.
4. www.ziyonet.uz Ta'lim portali.
5. www.arboblar.uz Ilmiy-ommabop, ma'rifiy va ta'limiy sayt.

INNOVATIVE
ACADEMY